

**ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДЛИН РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫХ
ЗОН УЗЛОВ МЕСТНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ В НАПОРНЫХ
ВОДОВОДАХ**

**EXPERIMENTAL EVALUATION OF LENGTHS OF RECIRCULATION
ZONES OF LOCAL RESISTANCE UNITS IN PRESSURE WATER DUCTS**

ПАЛИИВЕЦ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ,

*кандидат технических наук, доцент,
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.*

КОНДРАТЬЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,

*кандидат технических наук, доцент,
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.*

ПОДОБНЫЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ,

*преподаватель,
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.*

PALIVETS MAXIM SERGEEVICH,

*candidate of technical sciences, associate professor,
Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy.*

KONDRATYEVA OLGA VLADIMIROVNA,

*candidate of technical sciences, associate professor,
Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy.*

PODOBNY ALEKSANDR VIKTOROVICH,

*teacher,
Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy.*

В данной статье представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований, значимых для обеспечения необходимого уровня гидравлической безопасности напорных водоводов. Отмечено, что в водопроводящих сооружениях, имеющих узлы местных сопротивлений, теоретическое определение гидравлических характеристик может дать неверную оценку пропускной способности, вызванную взаимным влиянием сопротивлений, и требуется проведение эксперимента. В результате сделан вывод о том, что выявление участков подхода ядра скоростей к стенкам водовода за фасонными частями, протяженности рециркуляционных (вихревых) зон и положения сечения стабилизации кинематических характеристик потока укажут одни из вероятных мест возникновения коррозии и протечек в напорных водоводах.

This article presents the results of theoretical and experimental studies that are significant for ensuring the necessary level of hydraulic safety of pressure water pipelines. It is noted that in water supply facilities with nodes of local resistances, only a theoretical determination of hydraulic characteristics can give an incorrect estimate of the throughput caused by the mutual influence of resistances, and an experiment is required. As a result, it is concluded that the identification of areas of the approach of the velocity core to the walls of the conduit behind the shaped parts, the length of the recirculation (vortex) zones and the position of the cross section of the stabilization of the kinematic characteristics of the flow will indicate one of the likely places of corrosion and leaks in the pressure ducts.

Ключевые слова: напорный водовод, узел местных сопротивлений, рециркуляционная зона, потери напора, длина влияния.

Key words: head water conduit, local resistance unit, recirculation zone, head loss, impact length.

В напорных водоводах часто присутствуют один или несколько узлов сопротивлений, имеющих близко расположенную арматуру (затвора, колена, диффузоры, конфузторы или диафрагмы и т.д.) [1; 2]. В одних случаях близкое расположение местных сопротивлений специально формирует требуемые характеристики потока, в других является вынужденной мерой из-за стесненности трассы водовода, в которой он проложен. При последовательном расположении в трубопроводе различных местных сопротивлений общая потеря напора определяется как сумма потерь в отдельно работающих сопротивлениях. Суммирование коэффициентов местных сопротивлений ζ справедливо только в том случае, когда между ними имеются так называемые участки стабилизации, характеризующиеся длинами влияния, на которых происходит выравнивание эпюр скоростей в потоке. При более близком расположении местных сопротивлений необходимо учитывать их взаимное влияние [3].

В качестве объекта исследований был принят достаточно встречающийся узел местных сопротивлений – две задвижки (затвора), расположенные на транзитной и подводящей ветках равнопроходного тройника. Экспериментальные исследования проводились в лаборатории кафедры гидравлики, гидрологии и управления водными ресурсами ФГБОУ ВО «РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева». Рабочая жидкость – пресная вода. Экспериментальная установка представляла собой напорный водовод с участком стабилизации за входным устройством более $20d$ (где d – гидравлический диаметр водовода), узлом местных сопротивлений и конечным напорным участком, длина которого составляла $40d$ (рис.1). Рассматривался случай низких значений водоподачи – боковой отвод тройника перекрыт полностью и образует нишу, а транзитный поток регулируется плоской одно- либо двухсторонней задвижкой без выемки для клапана. Исследовались гидравлические характеристики трубопровода квадратного сечения со сторонами $d=85$ мм и эквивалентной шероховатостью $\Delta_s=0,03$ мм. Сопротивления находились на расстоянии меньшем, чем длины их влияния.

Рис. 1 Скалярное поле скоростей в тройнике угол $\alpha=30^\circ$ (нише) с регулируемой задвижкой $a/d=0,4$.

Длина участка стабилизации (длины влияния) характеризуется изменением кинематических характеристик потока. Эта зона существенно неоднородна, в ней можно выделить четыре участка, на которых процессами, определяющими развитие течения, будут процессы стабилизации различных параметров. На первом участке происходят рециркуляция и стаби-

лизация давления, на втором – стабилизация профиля осредненной скорости, на третьем участке становится стабильной кинетическая энергия, на четвертом – стабилизируются турбулентные характеристики третьего и более высоких порядков [4]. Течение в первой подзоне определяется геометрией конкретного местного сопротивления, и трудно найти какие-либо общие закономерности развития течения в этой подзоне. Длину подзоны можно оценить по размерам рециркуляционной зоны.

По экспериментальным данным наблюдений и данным численного математического моделирования напорного потока в принятом узле местных сопротивлений рециркуляционная зона, начиная от первого местного сопротивления, в зависимости от степени закрытия задвижек $a/d=0,1\div 0,4$ изменялась в пределах от d до $3,48d$. Для течения за одиночными прямоугольными задвижками с различной степенью закрытия a/d также экспериментально определены размеры рециркуляционной зоны и составляют величину $d\div 3,48d$. Длина рециркуляционной зоны определялась экспериментально и по данным численной математической модели, а также по длине створов при измерении вакуумметрического давления $h_{\text{вак}}$ экспериментальной модели. Полученные эпюры скоростей позволили выявить наиболее опасные участки трубопровода, в которых стенки подвергаются наибольшему гидродинамическому воздействию потока. На участке выхода ядра скоростей на стенки трубопровода в зоне узла возможны частые повреждения стенок. Расположенное здесь стыковое соединение снизит общую надежность водовода. Если в этих местах невозможно избежать стыков труб, то они должны быть выполнены с особенной тщательностью и следует обеспечить доступ к участку с целью его последующего ремонта. Области выхода ядра потока на стенки трубопровода непосредственно рядом с рециркуляционной зоной при регулировании задвижками составляли от одного диаметра гидравлического d до $4d$.

Во второй подзоне происходит стабилизация профиля осредненной скорости. После возмущения, внесенного в поток местным сопротивлением, которое разрушило структуру пристеночного течения и турбулизовало поток во всем сечении, начинают формироваться пограничные слои. Ядро течения, в котором скорость значительно превышает среднерасходную, тормозится вследствие обмена импульсом с пристеночными слоями и растекается более равномерно по всему сечению. В течении на начальном участке [5; 6; 7] подзоной стабилизации профиля осредненной скорости (второй подзоной) является область от входа в канал (трубопровод) до точки смыкания пограничных слоев.

Третья подзона представляет собой область течения, в которой идет стабилизация интенсивности турбулентных пульсаций. В течении за местными сопротивлениями повышенная интенсивность турбулентности увеличивает перенос импульса поперек потока и делает профиль осредненной скорости более плоским, чем в развитом течении [4]. Этим объясняется минимум коэффициента Кориолиса на расстоянии $3,7\div 7d$ (за двухсторонней задвижкой) и $4\div 17d$ (за односторонней задвижкой) гидравлических диаметров трубопровода от задвижек. Это вызвано более сильным искажением поля скоростей, при котором поток, не успев стабилизироваться после выхода из первого сопротивления, входит во второе.

Изменение относительных длин влияния за регулируемой односторонней задвижкой в узле местных сопротивлений (третья подзона) можно проследить по графику регрессионных зависимостей (рис. 2).

Рис. 2 Изменение относительной длины влияния l/d в узле сопротивлений тройников с углами $\alpha=30^{\circ}; 60^{\circ}; 90^{\circ}; 120^{\circ}; 150^{\circ}$:

l/d – отношение длины влияния к гидравлическому диаметру;

a/d – степень закрытия задвижки (затвора);

a – высота открытия клапана задвижки.

В итоге получены регрессионные зависимости изменения относительной длины рециркуляционных зон для рассматриваемого узла местных сопротивлений:

а) для узла с углом $\alpha=30^{\circ}$:
$$\frac{l}{d} = 10,741 \cdot \left(\frac{a}{d}\right)^{0,1806} \tag{1}$$

б) для узла с углом $\alpha=60^{\circ}$:
$$\frac{l}{d} = 16,973 \cdot \left(\frac{a}{d}\right)^{0,2971} \tag{2}$$

в) для узла с углом $\alpha=90^{\circ}$:
$$\frac{l}{d} = 15,469 \cdot \left(\frac{a}{d}\right)^{0,5651} \tag{3}$$

г) для узла с углом $\alpha=120^{\circ}$:
$$\frac{l}{d} = 32,819 \cdot \left(\frac{a}{d}\right)^{0,8622} \tag{4}$$

д) для узла с углом $\alpha=150^{\circ}$:
$$\frac{l}{d} = 14,025 \cdot \left(\frac{a}{d}\right)^{0,1336} \tag{5}$$

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Яньшин Б.И. Гидродинамические характеристики затворов и элементов трубопроводов. Конфузоры, диффузоры и затворы. М.: Машиностроение, 1965. 257с.
2. Ковалев-Кривонос П.А. Рекомендации по компоновке отводов и арматуры в составе блоков и агрегатов судовых систем / П.А. Ковалев-Кривонос, В.А. Зюбан, М.-Р.А. Умбрасас // Сб. НТО им. А.Н.Крылова. Вып. 285. Л.: Судостроение, 1979. С. 95-100.
3. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям: 3-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1992. 671с. ISBN 5-217-00393-6.
4. Петров А.С. Взаимное влияние местных гидравлических сопротивлений при турбулентном течении в трубах : автореферат дис. ... кандидата технических наук / Ленингр. политехн. ин-т им. М. И. Калинина. Ленинград, 1989 - 19 с.

5. Снежко В.Л., Бенин Д.М. К вопросу определения потерь напора в трубопроводах / В.Л. Снежко, Д.М. Бенин // Перспективы науки. 2011. № 2 (17). С. 75-79.
6. Снежко В.Л., Палиивец М.С., Абдуллаев И.И. Возможность применения эффекта инъекции в водопропускных гидротехнических сооружениях // Природообустройство. 2019. № 4. С. 55-60.
7. Снежко В.Л., Бенин Д.М., Кобозев Д.Д. Влияние конструктивных особенностей на регулируемую способность инъекционных водовыпусков // Природообустройство. 2021. № 5. С. 91-97.

© Палиивец М.С., Кондратьева О.В., Подобный А.В., 2022.